

BO'LAJAK SPORTCHILARNING TIL O'RGANISH MAHORATINI RIVOJLANTIRISHDA KOGNITIV YONDASHUV

M. A. Asatullayev

O'zDJTSU Sportni boshqarish va turizm fakulteti

TS-51-22-guruh talabasi:

Ilmiy rahbar: **M.A Raximova**

O'zDJTSU katta o'qituvchi

ANNOTATSIYA:

Maqolada til o'rganishda kognitiv yondashuv nafaqat sportchilarning, balki barcha o'rganuvchi yoshlarning e'tiborini o'rganilayotgan manba mavzusiga qaratilishi, u bo'yicha tushuncha hosil qilishni oshirish va anglab yetishni osonlashishi hamda fikr yuritishga undab, grammatik formulalarni va yangi lug'atlarni eslab qolish va amaliy foydalanish ko'nikmasini hosil qilish haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Chet tili, artikl, test, ingliz tili, kognitiv, qo'shimcha, asos, mashg'ulot, tinglovchi.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается когнитивный подход к изучению языка, который направляет внимание не только спортсменов, но и всех учащихся на тему изучаемого источника, повышает понимание и облегчает осмысление, побуждает к размышлению, а также развивает навыки запоминания и практического использования грамматических формул и новых словарей.

Ключевые слова: Иностраный язык, артикль, тест, английский язык, когнитивный, дополнительный, основа, занятие, слушатель.

ABSTRACT:

The article discusses how the cognitive approach to language learning should focus not only on athletes but also on all young learners on the topic of the source being studied, increase understanding and facilitate comprehension, encourage reflection, and develop skills in memorizing and practically using grammatical formulas and new dictionaries.

Keywords: Foreign language, article, test, English, cognitive, addition, basis, training, listener.

O'zbek tili yoki chet tillarini o'rganish chog'ida, bo'lajak sportchilarga kognitiv yondashuv asosida dars o'tish birmuncha osonroq hisoblanadi. Chunonchi, Ingliz tilini o'rganish mobaynida o'quvchilar duch keladigan eng katta muammolardan bir bu gap tuzilishining o'zbek tilidagi strukturadan mutlaqo farq qilishidir. Boshlang'ich o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan ilk grammatik birlik bu - Artikl. Vaholangki, o'zbek tili grammatikasida Artikl yoki unga o'xshash birlik mavjud emas, ya'ni mutlaqo yangi tushuncha. Qoidaga muvofiq, bu birlik ko'pincha sanaladigan birlikda ot so'z turkumidagi so'zlar oldidan qo'llaniladi deyiladi, lekin uning ishlatilishidagi istisnoli holatlar shunchalar ko'pki - o'quvchi ilk darsdanoq gangib qolishi turgan gap.

An'anaviy ta'lim berish metodikasi qoidalarni va lug'atlarni eslab qolish va yozma testlarning javobini to'g'ri belgilashga asoslangan bo'lib, o'quvchini faqat sodda tarjima qilish hamda test javobini to'g'ri belgilashdan boshqa narsaga o'rgatmaydi, birgina misol, DTM ning Ingliz tili testlaridir.

Kognitiv yondashuv - o'rganuvchining e'tiborini manba mavzusiga qaratadi, eng avvalida bu yuqoridagi ikki tilning mutlaqo bir-biriga aloqasi bo'lmagan ikki til ekanligini izohlab, tinglovchiga Ingliz tilini O'zbek tiliga qiyoslamasligiga o'rgatadi.

Ingliz tili grammatik ma'no hosil qilish uchun so'z shaklini o'zgartirsa, O'zbek tili shunchaki asos so'zga qo'shimcha qo'shish orqali bunga erishadi, masalan:

Agglutinativ va Inflekted tillar

Til	So'z	Egalik	O'rin-joy	Possessive endings
O'zbekcha	Uy	Uy+im=uyim m	Uyim+da=uyim da	Uyimda+man=uyimd aman
Inglizcha	Home	My home	At my home	I am at my home
Ruscha	Дом	Мой дом	В моем доме	Я дома

Sportchi yoshlarda eng, avvalo, tillarning bir-biridan farq qilish jarayonini ko'rsatish va turli xil gaplar orqali tushuncha hosil qildirish kerak.

Darslar jarayoni ko'rgazmali bo'lishi ham lozim, elektron taqdimotlar, videoroliklar, Android hamda IOS tizimidagi ta'limiy ilovalar orqali darsni yanada boyitish mumkin. Hozirgi vaqtda videodarsliklar Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar tomonidan yuqori tomoshabin ko'lamiga ega bo'lishi uchun mashhur serial, kino, hujjatli filmlardan parchalar asosida o'quvchining tasavvurini shakllantirishi va qiziqishini yanada oshirishga xizmat ko'rsatadi. Masalan, 1994-yildan 2004-yilga qadar AQSh telekanallariga uzatilgan "Friends" ("Yelkadoshlar") tv shousi tomoshbinlar e'tiboriga 10 yil mobaynida havola etilgan bo'lib yakuniy bo'lim 52.5 million amerikaliklar tomonidan tomosha qilingan. Ayni vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu serial orqali nafaqat Ingliz tili va balki Amerika madaniyati bo'yicha tasavvurni hosil qiladi. Serialni kuzatish mobaynida tinglovchi yangi lug'atlar bilan

tanishib ularning ishlatilish o`rinlarini ko`rib chiqadi. Talaffuz me`yorlarini tinglash mobaynida lingvistik ko`nikmalarni shakllantirib boradi. Bir so`z bilan aytganda ushbu strategiya inson uchun ta`limni alohida mashg`ulot emas maroqli hordiq chiqarish odatiga aylantiradi.

Ko`ptilli insonlar yakkatilli insonlarga qaraganda kognitiv ko`lami yuqori bo`ladi, Nega? Chunki tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, ko`ptilli insonlarning aqliy faoliyati bitta tilli insonlarga qaraganda yaxshiroq ishlaydi va xotira yangi ma`lumotlarni tez eslab qoladi. Chunki ular avvalroq boshqa bir til bilan bog`liq muammolarga duch kelgan, miya bu boradagi muammolar va yechimlar borasida ma`lumotlarni tahlil qilgan. Ko`ptilli insonlar miyasi yangi tilni o`rganishda avvalgi tahrirlangan ma`lumotlarga qiyoslaydi va esda saqlangan manbaga bog`lashga urinadi. O`zbekiston hududidagi etnik tojiklar misolida bu holatni izohlasak. Buxoro shahri aholisining tojik millatli qismi ancha salmoqdor bo`lib, oilaviy muhit tojik tilida olib boriladi, bolalar televizor orqali asta-sekin O`zbek tilini o`rgana boshlaydilar. Maktabga chiqqan ko`pchilik bolalar Rusiyazabon sinflarda o`qishadi va yuqori sinfga yetgach Ingliz tili bo`yicha asosan IELTS toki CEFR sertifikatlarini olish uchun qo`shimcha darslarga qatnaydilar. Maktabni tamomlagach ular uchta tilda muloqot qilish darajasiga erishishadi. Tojik tilini bilganidan nima foyda deyilganda, albatta, kognitiv ko`nikmaning yaxshi rivojlanishiga hissa qo`shganligi deyish mumkin. Tadqiqotlar ham baylingual (ikkitilli) bola monolingual (yakkatilli) bolaga qaraganda nisbatan tilni tezroq o`rganishini ko`rsatdi (National Library of Medicine, 2011Nov1).

Xulosa qilib aytganda, til o`rganish mahoratini rivojlantirish — bu davomiy va tizimli jarayon bo`lib, ko`plab strategiyalarni o`z ichiga oladi. Tilni amaliy ravishda qo`llash, grammatikani o`rganish, motivatsiyani saqlash va yangi texnologiyalarni qo`llash orqali til o`rganishni samarali qilish mumkin. Bu jarayonning muvaffaqiyati, asosan, o`rganayotgan odamning ishtiyoqi, motivatsiyasi va muntazam mashg`ulotlarga asoslanadi.

REFERENCES

1.Xorijiy tillarni o`rganishni takomillashtirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida /O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.01.2022 yildagi 34-son_ <https://lex.uz/docs/-5831978>) [<https://gradepowerlearning.com/cognitive-learning>]

2. The cognitive approach as a challenge in foreign language teaching January 2017 [Studies in Linguistics Culture and FLT 1:125-135 DOI:10.46687/SILC.2016.v01.012].

3. Абдурахмонов Ғ., Мамажонов С. Ўзбек тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.

4. Алиева М. Дизайнерлик терминларида семантик майдон // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2017.